

VOLUME II | ISSUE 3 | MARCH-APRIL

2024

Journal of Pedagogical and Psychological Studies

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ISSN: 2181-4066

Available online at www.imfaktor.com

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

II-ЖИЛД, 3-4 СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-II, НОМЕР-3-4

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE-3-4

ТОШКЕНТ - 2024

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

№ 3-4 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4066-2024-3-4>

Бош муҳаррир:

Нишонова З.

– психология фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Давлатов Ойбек.

– педагогика ф.б.ф.д. (PhD)

Таҳририят аъзолари:

1. Юсупова Хабиба Ирискуловна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
2. Олимов Лазиз Ярашович – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
3. Элов Зиёдулло Сатторович – психология фанлари доктори, доцент
4. Ганжиев Феруз Фурқатович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
5. Мусаева Мухаббат Эшбаевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD), доцент
6. Умаров Баҳром Норбоевич – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
7. Орипова Раънохон Иброхимовна – педагогика фанлари номзоди, доцент
8. Ўринова Феруза Ўлжаевна – педагогика фанлари номзоди, доцент
9. Ниёзова Лутфия Худайбергановна – дефектолог - эксперт
10. Салиева Дилором Абдуллаевна – психология фанлари номзоди
11. Останов Шухрат Шарифович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
12. Рустамов Шавкат Шухратович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
13. Халлокова Максудахон Эргашевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
14. Исмаилова Раъно Нураевна – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
15. Саримова Дилдора Соаталиевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD), доцент
16. Улуғова Шахлола Муслиддиновна – психология фанлари номзоди, доцент
17. Махмудова Зулфия Мехмоновна – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
18. Худайберганов Шухрат Шавкат ўғли – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
19. Исматова Дилафруз Тўймуратовна – психология ф.б.ф.д. (PhD)
20. Улуғова Шахлола Муслиддиновна – психология фанлари номзоди, доцент
21. Махмудова Зулфия Мехмоновна – психология ф.б.ф.д., (PhD)
22. Ўринова Озодахон Ўлжаевна – педагогика ф.б.ф.д., (PhD)
23. Рўзиёв Умар Музафарович – психология ф.б.ф.д., (PhD)
24. Останов Жасур Шопиржонович – психология ф.б.ф.д., (PhD)
25. Лола Камоловна Илиева (Бахриддинова) – педагогика фанлари номзоди, доцент
26. Муродова Дурдонахон Райимжон қизи – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)

“Педагогик ва психологик тадқиқотлар” журнали 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун UIF 2023 = 8.2 “импакт-фактор” кўрсаткичига эга. Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар хорижий мақолалар сифатида тан олинади.

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор
24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2024 йил.

© Мўаллифлар жамоаси, 2024 йил.

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

SATTOROVA Go‘zal Mamadaminovna

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti

magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10932415>

BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARIDA OG‘ZAKI NUTQ (SPEAKING) KO‘NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH SAMARADORLIGI

ANNOTATSIYA

Maqolada boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining ingliz tilida og‘zaki nutq ko‘nikmalarini rivojlantirishga doir olib borilgan tajriba-sinov ishlari mazmuni yoritilgan. Tadqiqot ishi aniqlovchi, rivojlantiruvchi va yakunlovchi bosqichlarda tashkil etilgan bo‘lib, har bir bosqich mohiyati va amalga oshirilgan ishlarga oid ma‘lumotlar keltirilgan. Shuningdek, o‘quvchilarning ingliz tilida og‘zaki nutq ko‘nikmalarini rivojlantirish jarayoniga ta‘sir etuvchi obyektiv va subyektiv omillar ajratib ko‘rsatilgan hamda aniqlovchi va yakunlovchi bosqich natijalari Student mezoni bo‘yicha statistik tahlil qilinib, umumiy xulosalar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: boshlang‘ich sinf, og‘zaki nutq, ingliz tili, Student mezoni, aniqlovchi bosqich, rivojlantiruvchi bosqich, yakunlovchi bosqich, obyektiv va subyektiv omil.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗВИТИЯ РЕЧНЫХ НАВЫКОВ У УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

АННОТАЦИЯ

В статье описано содержание экспериментальной работы по развитию англоязычной речи учащихся начальных классов. Научно-исследовательская работа организована по выявлению, разработке и заключительному этапам, приводятся суть каждого этапа и сведения о выполненной работе. Также выделяются объективные и субъективные факторы, влияющие на развитие навыков устной речи из учеников на английском языке, статистически анализируются результаты определяющего и заключительного этапа по критериям Стьюдента и делаются общие выводы.

Ключевые слова: начальный класс, устная речь, английский язык, критерий Стьюдента, определяющий этап, этап развития, завершающий этап, объективный и субъективный фактор.

EFFECTIVENESS OF SPEAKING SKILLS DEVELOPMENT IN PRIMARY CLASS PUPILS

ANNOTATION

The article describes the content of experimental work on the development of English speech among primary school pupils. Research work is organized into identification, development and final stages, the essence of each stage and information about the work performed are given. Objective and subjective factors influencing the development of pupils' oral speech skills in English are also highlighted, the results of the identification and final stages are statistically analyzed using Student's criteria, and general conclusions are drawn.

Key words: primary grade, oral speech, English language, Student's criterion, determining stage, developmental stage, final stage, objective and subjective factor.

Barchamizga ma'lumki, dunyo ta'lim amaliyoti va ijtimoiy buyurtmadan kelib chiqib xorijiy tillarni boshlang'ich sinflardan boshlab o'rgatish va kommunikativ maqsadlarda o'qitilishiga bo'lgan ehtiyoj yanada kuchaydi. Natijada, ingliz tili boshlang'ich ta'limga o'quv fani sifatida kiritildi, maktabgacha va boshlang'ich ta'limda xorijiy tillarni o'qitish yo'nalishi bo'yicha mutaxassislar tayyorlash yo'lga qo'yildi. Shundan kelib chiqib, uzluksiz ta'limning barcha bo'g'inlarida o'quvchilarda xorijiy tillarga oid tushuncha va bilimlarni shakllantirish dolzarb muammo sifatida qaralmoqda. Mazkur muammoni ijobiy hal etish uchun ta'lim jarayonida zamonaviy yondashuvlardan foydalanish lozim.

Mamlakatimizda o'quvchilarning asosiy til ko'nikmalarini (tinglab tushunish, o'qish, yozish va gapirish) rivojlantirish uchun sharoitlar yaratish, o'quvchilarni xorijiy tillarga o'qitish va ularning bilimlarini baholashning xalqaro tan olingan uslublarini joriy qilish, o'quvchilarning kamida ikkita xorijiy tilni mukammal o'zlashtirishi orqali ularning dunyoqarashi kengayishi, salohiyati oshishi hamda mehnat bozorida raqobatbardoshligi oshirilishini ta'minlash va o'rgatish metodologiyasini takomillashtirish lozimligi" [1] muhim vazifalar sifatida belgilangan.

Respublikamiz olimlaridan L.T.Axmedova [2], J.J.Jalolov [3], I.Tuxtasinov [8], T.Sattorov [7], D.Xoshimova [9], S.A.Misirov [5], U.Masharipova [6], F.R.Kodirova[4]lar tomonidan ta'lim jarayonida chet tilida og'zaki nutq kompetensiyasini rivojlantirishga o'rgatish, ta'lim jarayonining turli bosqichlarida chet tillarni o'qitishda kompetensiyaviy yondashuv va chet tillarni o'qitish metodikasi hamda fanlararo aloqadorlik masalalari ilmiy tadqiq etilgan.

Tadqiqot jarayonida pedagogik kuzatish, suhbat, so'rovnoma, analiz, sintez, matematik statistik tahlil, xulosalash kabi usullardan foydalanildi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida og'zaki nutq ko'nikmalarini rivojlantirish, mazkur jarayonni tashkil etish, nutqiy kompetensiyani rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillarni va unga doir zamonaviy yondashuvlarni o'rganish tajriba-sinov ishlarining asosiy maqsadi sifatida belgilandi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ingliz tilida og'zaki nutq (speaking) ko'nikmalarini rivojlantirish bo'yicha ilmiy tadqiqot ishlari maqsadga muvofiq ravishda izchil amalga oshirildi. Olib borilgan tajriba-sinov ishlari jarayonida shu narsa ma'lum bo'ldiki, o'quvchilarda ingliz tilida og'zaki nutq (speaking) ko'nikmalarini rivojlantirishda interfaol metodlardan foydalanish, o'quv jarayonini nostandart dars shakllari asosida tashkil etish hamda o'qituvchining kasbiy mahorati katta pedagogik imkoniyatlarni yaratadi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ingliz tilida og'zaki nutq (speaking) ko'nikmalarini rivojlantirishda "Ingliz tili" fani bo'yicha tashkil etilgan dars mashg'ulotlari hamda darsdan tashqari o'quv mashg'ulotlarining imkoniyatlariga tayanildi.

Tajriba-sinov ishlari 2022/2023 hamda 2023/2024-o'quv yillari mobaynida Surxondaryo viloyati Termiz shahridagi 10-, 16-umumiy o'rta ta'lim maktablari hamda Termiz tumanidagi 34-umumiy o'rta ta'lim maktablarining 2-, 3- va 4-sinf o'quvchilari bilan olib borildi. Tajriba-sinov ishlarida jami 195 nafar respondent-o'quvchilar ishtirok etdi.

Tajriba-sinov ishlarini olib borish quyidagi bosqichlarda amalga oshirildi.

1. Aniqlovchi bosqich. Tajriba-sinov ishining aniqlovchi bosqichida (2022-2023) quyidagi vazifalar belgilab olindi:

- boshlang'ich sinf o'quvchilarida ingliz tilida og'zaki nutq (speaking) ko'nikmalarining rivojlanganlik darajasini tashxis etish;

- ingliz tilida og'zaki nutq (speaking) ko'nikmalarini rivojlantirishning o'quv-metodik imkoniyatlarini aniqlashtirish;

- dars va darsdan tashqari mashg'ulotlarda ingliz tilida og'zaki nutq (speaking) ko'nikmalarini rivojlantirishga to'siq bo'luvchi muammolarni aniqlash va tahlil qilish.

Aniqlovchi bosqichda xususan boshlang'ich sinf o'quvchilarining ingliz tilida og'zaki nutq (speaking) ko'nikmalarini rivojlantirishga imkon beruvchi dars va darsdan tashqari mashg'ulotlar mazmunini o'rganishga e'tibor qaratildi. Bunda quyidagi anketa-savolnomalari bilan dastlab fan o'qituvchilariga murojaat qilindi. Anketada keltirilgan savollarga har bir o'qituvchidan yozma ravishda javob berishi so'raldi. Anketa-savolnomalari quyidagilardan iborat:

1. *Dars mashg'ulotlarini tashkil etishning qanday shakllari mavjud?*

2. *Dars mashg'ulotlarini tashkil etishning qanday zamonaviy shakllarini bilasiz?*

3. *Nostandart dars shakllari haqida ma'lumotga egamisiz?*

4. *O'qish malakalarining sifati va ularni takomillashtirish yo'llari haqida ma'lumot bering?*

5. *Sizningcha, o'quvchilarni xorijiy tillarni o'zlashtirishga qiziqtirish uchun darslarni tashkil etishda nimalarga e'tibor qaratish lozim?*

Anketa-so'rovnoma natijalari tahlilini quyida keltirib o'tamiz.

So'rovnomada keltirilgan birinchi "*Dars mashg'ulotlarini tashkil etishning qanday shakllari mavjud?*" savoli yuzasidan olingan javoblarda o'qituvchilarning 6 nafari (33.3 %) an'anaviy va aralash dars shakllari borligini, 12 nafari (66.6 %) dars mashg'ulotlarini tashkil etishning individual, guruhli va ommaviy shakli, shuningdek sinf va sinfdan tashqari shakllari mavjudligini aytgan bo'lsa, shulardan 2 nafari (11.1 %) esa qo'shimcha didaktik o'yinlarga asoslangan dars, muammoli dars kabi shakllari ham mavjudligini ta'kidlagan.

So'rovnomadagi ikkinchi "*Dars mashg'ulotlarini tashkil etishning qanday zamonaviy shakllarini bilasiz?*" degan savolga 5 nafar o'qituvchi beshta va undan ko'proq zamonaviy dars shakllarini bilishini aytgan bo'lsa, 8 nafar o'qituvchi esa uchtdan zamonaviy dars shakllarining nomlarini aytgan bo'lib, qolgan o'qituvchilarning javoblari qoniqarsiz baholangan.

"*Nostandart dars shakllari haqida ma'lumotga egamisiz?*" degan savolimizga so'rovnomada ishtirok etgan boshlang'ich sinf o'qituvchilarning barchasi nostandart dars shakllari mavjudligi haqida eshitganligini, lekin o'quv mashg'ulotlarida foydalanmasligini aytishgan.

So'rovnomadagi "*O'qish malakalarining sifati va ularni takomillashtirish yo'llari haqida ma'lumot bering?*" degan savolimizga so'rovnomada ishtirok etgan deyarli barcha o'qituvchilar ijobiy javob berishgan.

So'rovnomadagi beshinchi "*Sizningcha, o'quvchilarni xorijiy tillarni o'zlashtirishga qiziqtirish uchun darslarni tashkil etishda nimalarga e'tibor qaratish lozim?*" degan savolga barcha o'qituvchilarning javoblari bir-biriga yaqin bo'lib, ya'ni dars mashg'ulotlarini kichik guruhlar ko'rinishida, didaktik o'yinlar asosida, kompyuter texnologiyalaridan, ko'plab ko'rgazmali materiallardan foydalangan holda tashkil etish o'quvchilarni fanga nisbatan qiziqishini kuchaytiradi. Besh nafar o'qituvchi javoblariga qo'shimcha sifatida o'quvchilarni fanga qiziqtirishda o'qituvchining o'quvchilar bilan hamkorlikda ishlay olishi va uning boy nutqi asosiy vosita deb ta'kidlagan. Shundan so'ng, boshlang'ich sinf o'qituvchilariga darslarni tashkil etishning nostandart shakllari, ularning turlari va mazmuni haqida nazariy ma'lumotlar berildi. So'ngra boshlang'ich sinf o'qituvchilari bilan birgalikda boshlang'ich sinf ingliz tili darsligidagi mavzularni o'rganib, mazkur mavzularni o'rganish uchun qulay bo'lgan nostandart dars shakllari va o'qitish usullari ajratib olindi hamda ulardan dars jarayonida qo'llashga doir ko'rsatmalar ishlab chiqildi.

Aniqlovchi tajriba-sinov bosqichida o‘quvchilarda ingliz tilida og‘zaki nutq (speaking) ko‘nikmalarining rivojlanganlik darajasini aniqlashga qaratilgan pedagogik faoliyat ham tashkil etildi. Qo‘yilgan maqsadga erishish uchun umumiy o‘rta ta‘lim maktab darsliklari, dars va darsdan tashqari mashg‘ulotlar mazmuni o‘rganildi hamda ularning o‘quvchilarda ingliz tilida og‘zaki nutq (speaking) ko‘nikmalarini rivojlantirishdagi imkoniyatlari aniqlashtirildi. Mavjud holat tahlilini olib borishda kuzatish, suhbat, test va anketa-so‘rovnoma kabi ilmiy tadqiqot usullaridan foydalanildi. Tajriba-sinov ishlarining mazkur bosqichi tadqiqot ishining asosiy yo‘nalishi hamda dasturini aniqlab olish imkonini berdi.

Rivojlantiruvchi bosqich. Rivojlantiruvchi bosqichda boshlang‘ich ta‘lim “Ingliz tili” fani doirasida tashkil etiladigan dars va darsdan tashqari mashg‘ulotlarga alohida e‘tibor qaratildi.

Darsdan tashqari mashg‘ulotlar asosan individual va guruhli shakllarda tashkil etilib, unda og‘zaki, ko‘rgazmali, amaliy va interfaol metodlardan keng foydalanildi. Darsdan tashqari mashg‘ulotlarni tashkil etishda o‘quvchilarning qiziqish va ehtiyojlari ham inobatga olindi hamda ularning dars mashg‘ulotlariga ta‘sir etmagan holda olib borildi. Olib borilgan mashg‘ulotlar jarayonida boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida ingliz tilida og‘zaki nutq (speaking), mustaqillik, tashkilotchilik hamda mas‘uliyatlilik sifatlarini rivojlantirishga alohida e‘tibor qaratildi. Bundan tashqari, rivojlantiruvchi tajriba-sinov bosqichida boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida ingliz tilida og‘zaki nutq (speaking) ko‘nikmalarining rivojlanganlik darajasini aniqlashga doir diagnostik vositalar tizimi ishlab chiqildi.

Yakuniy bosqich. Tajriba-sinov ishining yakuniy bosqichida o‘quvchilarda ingliz tilida og‘zaki nutq (speaking) ko‘nikmalarining rivojlanganligini baholash me‘zonlari ishlab chiqilib natijalar amaliyotga tadbiiq etildi. Yakuniy bosqichda olib borilgan tajriba-sinov ishlarining samaradorligini aniqlash uchun matematik-statistik tahlil usuli sifatida Styudent t-mezoni metodikasidan foydalanildi.

Tadqiqot doirasida boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida ingliz tilida og‘zaki nutq (speaking) ko‘nikmalarining rivojlanganligini baholash uchun quyidagi ko‘rsatkichlar belgilab olindi:

- motivatsion (undovchi) ko‘rsatkich – o‘quvchida fanga doir ma‘lumotlarni o‘zlashtirishga nisbatan shaxsiy ehtiyoj va qiziqishning mavjudligi bilan belgilanadi;
- reproduktiv ko‘rsatkich – og‘zaki nutq ko‘nikmalarini darslikda qayd etilgan hamda o‘qituvchi tomonidan aytilgan ma‘lumotlarnigina o‘zlashtirib olishda ko‘zga tashlanadi;
- produktiv ko‘rsatkich – o‘quvchi tomonidan xorijiy til bilan bog‘liq o‘zlashtirilgan og‘zaki nutq ko‘nikmalarini mustaqil yondashgan holda yanada rivojlantirishga harakat qilishi, lug‘at boyligini oshirib borishi, o‘z ustida ishlashi bilan shartlanadi;
- ijodiy xulq-atvor ko‘rsatkichi – o‘zlashtirilgan yangi ko‘nikma va malakalarning amaliy faoliyatda qo‘llanilishi va mazkur jarayonda ijodiy yondashuvning namoyon bo‘lishi bilan izohlanadi.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida ingliz tilida og‘zaki nutq (speaking) ko‘nikmalarining rivojlanganlik ko‘rsatkichlarini qayd etishda “yuqori”, “o‘rta” va “quyi” kabi darajalardan foydalanish qoida sifatida belgilandi.

Yuqorida keltirilgan mezonlarga muvofiq, tadqiqotimizda maxsus dastur asosida boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida ingliz tilida og‘zaki nutq (speaking) ko‘nikmalarini rivojlantirishga doir dars va darsdan tashqari ishlar amalga oshirildi. Mashg‘ulotlar yanada qiziqarliroq bo‘lishi uchun trening, blits-so‘rov, suhbat, savol-javob, bahs-munozara, ma‘naviy-ma‘rifiy tadbirlar tashkil etilib, amaliy topshiriqlar ustida ishlandi.

Tajriba-sinov ishlariga jalb etilgan 195 nafar o‘quvchi-respondentlarning 97 nafari nazorat, 98 nafari tajriba guruhi sifatida belgilandi. Tajriba guruhi o‘quvchilarida ingliz tilida og‘zaki nutq (speaking) ko‘nikmalarini rivojlantirish maqsadida dars va darsdan tashqari mashg‘ulotlar turli usul va vositalar asosida tizimli tashkil etildi. Nazorat guruhida esa an‘anaviy tarzda o‘quv jarayoni olib borildi.

Tajriba-sinov ishlarining dastlabki aniqlovchi bosqichida o‘quvchining topqirligini, ingliz tilida og‘zaki nutq (speaking)ni aniqlashga qaratilgan “Tugallanmagan rasmlar testi”dan, shuningdek, ingliz tilidagi maqol, tez aytish, topishmoq va test savollari, ibratli hikoyalar tahlilidan foydalanildi. Dastlabki olingan nazorat natijalari son va foizda hisoblab chiqildi. Dastlabki nazorat (aniqlovchi bosqich)da o‘quvchilarning ingliz tilida og‘zaki nutq (speaking) qobiliyati hamda ularning lug‘at boyligi aniqlandi.

Aniqlovchi bosqich natijalari barcha sinf o‘quvchilarida deyarli bir xil ko‘rsatkichga ega ekanligini ko‘rsatdi, bunda o‘quvchilarda ingliz tilida og‘zaki nutq (speaking) ko‘nikmalarining rivojlanganligi o‘rtacha ahamiyatlilik ko‘rsatkichi bo‘yicha quyi darajasi 50,9 %ni, o‘rta 22,8 %ni, yuqori darajasi 26,3 %ni tashkil etdi (1-jadvalga qarang).

1-jadval

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida ingliz tilida og‘zaki nutq (speaking) ko‘nikmalari rivojlanganligining o‘rtacha ahamiyatlilik darajasi (aniqlovchi bosqich)

Sinflar	Rivojlanganlik darajalari		
	Quyi	O‘rta	Yuqori
Tajriba sinflari (98 nafar)	51 / 51,2%	22 / 22,5%	25 / 26,3%
Nazorat sinflari (97 nafar)	48 / 50,5%	23 / 23,0%	26 / 26,5%
O‘rtacha qiymat	99 / 50,9%	45 / 22,8%	51 / 26,3%

Dastlabki nazorat natijalari asosida tadqiqot maqsadidan kelib chiqqan holda o‘qituvchilar va boshlang‘ich sinf o‘quvchilariga asosiy tushunchalar mazmuni, ingliz tilida og‘zaki nutq (speaking) va uni rivojlantirishga ta‘sir etuvchi omillar, kommunikativ ko‘nikmalarni rivojlantirish vositalarining ahamiyati haqidagi ilmiy-nazariy ma‘lumotlar yetkazildi. Natijada, asosiy tushunchalar, ingliz tilida og‘zaki nutq (speaking) mazmuniga doir hamda uni rivojlantirishga ta‘sir etuvchi omillar, vositalar haqidagi ma‘lumotlar o‘quvchilar tomonidan o‘zlashtirildi. Bunda “Ingliz tili ” fani doirasida tashkil etilgan o‘quv mashg‘ulotlari alohida ahamiyat kasb etdi.

Dastlabki nazorat natijalaridan kelib chiqqan holda, boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida ingliz tilida og‘zaki nutq (speaking) ko‘nikmalarining rivojlanganligini aniqlashga xizmat qiluvchi diagnostik vositalar tizimi ishlab chiqildi (2-jadvalga qarang).

2-jadval

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida ingliz tilida og‘zaki nutq (speaking) ko‘nikmalarining rivojlanganligini aniqlashga xizmat qiluvchi diagnostik vositalar tizimi

Nazorat shakllari	Yozma ish nazorati	Og‘zaki izohlash	Maqol, tez aytish va topishmoqlar tahlili	Og‘zaki savol-javob	Test nazorati
Nazoratlar soni	2	2	2	2	2
O‘quvchilar bilimni baholash	5	5	5	5	5

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida ingliz tilida og‘zaki nutq (speaking) ko‘nikmalarining rivojlanganlik darajasi quyidagi usullar bilan baholanishi belgilandi: ingliz tilida og‘zaki nutq (speaking)ga yo‘naltirilgan yozma-nazorat ishlari; shaxsiy ma‘lumotlarni yoki o‘zlashtirilgan tajribani monolog tarzida og‘zaki izohlash; ingliz tilidagi maqol, tez aytish va topishmoqlar mazmunini tahlil qilish, test savollariga olingan javoblar orqali baholash; mavzuga doir berilgan savollarga olingan og‘zaki javoblar orqali baholash.

Yuqoridagi diagnostik usullar hamda “Ingliz tili” fani o‘quv rejasida belgilangan mavzular asosida og‘zaki nutq (speaking) ko‘nikmalarini rivojlantirishga imkoniyat beruvchi dars ishlanmalar tayyorlandi hamda ulardan tajriba-sinov ishining rivojlantiruvchi bosqichida foydalanildi.

Rivojlantiruvchi tadqiqot so‘ngida ishchi farazni tekshirish hamda boshlang‘ich ta‘lim ingliz tili fani darslarida o‘quvchilarning og‘zaki nutq (speaking) ko‘nikmalarini rivojlantirishning metodik tizimi, ta‘limiy faoliyatni tashkil etishning shakl, metod va vositalari samaradorligini baholash maqsadida tajriba-sinov ishlarining yakuniy nazorat ishlari olib borildi.

Ilmiy tadqiqot ishimiz doirasida olib borilgan tajriba-sinov ishlarining yakuniy bosqichi (2023-2024 yy.) da quyidagi jihatlarga alohida e‘tibor qaratildi:

1) boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida ingliz tilida og‘zaki nutq (speaking) ko‘nikmalarining rivojlanganlik dinamikasini aniqlash;

2) dastlabki, oraliq natijalar bilan yakuniy natijalarni taqqoslash;

3) olingan natijalarning ishonchligini asoslash va matematik-statistik tahlil qilish.

Tajriba-sinov ishi davomida boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining ingliz tili darslarida og‘zaki nutq ko‘nikmalarini rivojlantirishda quyidagi qoidalar ustivor ahamiyat kasb etdi:

1) Umumta‘lim maktablarida ingliz tili o‘rgatishning yakuniy amaliy maqsadi – tinglab tushunish va o‘qish, ya‘ni chet tilda tinglab va o‘qib axborot olishdir.

2) Oraliq amaliy maqsad: I sinfdagi tinglab tushunish va gapirish amaliy maqsad hisoblanadi;

3) II-IV sinflarda ham tinglab tushunish va gapirish amaliy maqsad, o‘qish va yozuv og‘zaki nutqda o‘rganilgan til materialini takrorlash va mustahkamlash vositasi.

Dastlabki nazorat ishlarida taklif etilgan diagnostik materiallar asosida boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida ingliz tilida og‘zaki nutq (speaking) ko‘nikmalarining rivojlanganlik darajasini aniqlash asosiy maqsad sifatida belgilandi. Bunda tanlab olingan diagnostik vositalar (2-jadvalga qarang) dan foydalanildi. Aniqlovchi va yakuniy tadqiqot bosqichlarida o‘tkazilgan nazorat-tashxis ishlari oralig‘idagi davr bir yildan ko‘proq vaqtni tashkil etdi. Ushbu davr oralig‘ida tajriba sinfi o‘quvchilarining rivojlantiruvchi ta‘limiy tajriba-sinov ishlarida hamda o‘quvchilarda og‘zaki nutq (speaking) ko‘nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan darsdan tashqari mashg‘ulotlarda faol ishtirok etishi ta‘minlandi. Mazkur jarayon tadqiqot ishchi farazining amaliy faoliyatda o‘z tasdig‘ini topishga imkoniyat yaratdi. Tajriba-sinov ishlarining yakuniy bosqichida boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida ingliz tilida og‘zaki nutq (speaking) ko‘nikmalari rivojlanganligining dinamik xususiyatlari aniqlandi. Olib borilgan tashxis natijalari quyidagi jadvalda o‘z aksini topgan (3-jadvalga qarang).

3-jadval

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining ingliz tilida og‘zaki nutq (speaking) ko‘nikmalarini rivojlantirishga yo‘naltirilgan tajriba-sinov ishlarining yakuniy nazorat natijalari (son va foiz hisobida)

Tajriba sinov guruhleri	Yuqori		O‘rta		Quyi	
Tajriba sinflari (98 nafar respondent)	48	48,9 %	45	45,9 %	5	5,1 %
Nazorat sinflari (97 nafar respondent)	37	38,1 %	38	39,2 %	22	22,7 %
O‘rtacha ko‘rsatkich	85	43,6 %	83	42,6 %	27	13,8 %

3-jadvalda keltirilgan yakuniy nazorat natijalari tahlili:

- nazorat sinflarida 97 nafar respondent ishtirok etishgan bo'lsa, shundan 38,1 % ishtirokchilarda (37 nafar) ingliz tilida og'zaki nutq (speaking) ko'nikmalarining rivojlanganlik darajasi yuqori, 39,2 % ishtirokchilarda (38 nafar) o'rta, 22,7 % ishtirokchilarda esa (22 nafar) quyi darajada ekanligi;

- tajriba sinflarida 98 nafar respondent ishtirok etishgan bo'lsa, shundan 48,9 % respondentda (48 nafar) ingliz tilida og'zaki nutq (speaking) ko'nikmalarining rivojlanganlik darajasi yuqori, 45,9 % ishtirokchilarda (45 nafar) o'rta daraja, 5,1 % respondentlarda esa (5 nafar) quyi darajada ekanligi ma'lum bo'ldi.

- umumiy holatda olganda, o'rtacha ko'rsatkich bo'yicha ingliz tilida og'zaki nutq (speaking) ko'nikmalarining rivojlanganlik darajasi 43,6 % sinaluvchilarda yuqori, 42,6 % sinaluvchilarda esa o'rta daraja ustunlik kasb etgan bo'lsa, 13,8 % sinaluvchilarda quyi darajada ekanligi aniqlangan.

Tajriba-sinov ishlarining yakuniy bosqichida o'quvchilarda ingliz tilida og'zaki nutq (speaking) ko'nikmalarining rivojlanganlik darajasi qayta tashxis etildi. Dastlabki va yakuniy nazorat natijalarini 4-jadvalda keltirib o'tamiz.

4-jadval

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ingliz tilida og'zaki nutq (speaking) ko'nikmalarining rivojlanganlik darajasi (dastlabki va yakuniy nazorat natijalarining qiyosiy tahlili)

Og'zaki nutq ko'nikmalarining rivojlanganlik darajalari	Nazorat sinflari (97 nafar)				Tajriba sinflari (98 nafar)			
	D.n.n.		Y.n.n		D.n.n.		Y.n.n	
	Sonda	Foizda	Sonda	Foizda	sonda	Foizda	Sonda	Foizda
Yuqori	26	26,5 %	37	28,1 %	25	26,3 %	48	48,9 %
O'rta	22	23,0 %	38	39,2 %	22	22,5 %	45	45,9 %
Quyi	49	50,5 %	22	22,7 %	51	51,2 %	5	5,1 %

Bunda D.n.n. – dastlabki nazorat natijalari, Y.n.n. – yakuniy nazorat natijalari.

4-jadvaldagi natijalar gistogrammada quyidagicha aks ettirildi:

1-rasm. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ingliz tilida og'zaki nutq (speaking) ko'nikmalarining rivojlanganlik darajasi (dastlabki va yakuniy nazorat natijalarining qiyosiy tahlili)

Dastlabki va yakuniy nazorat natijalarining matematik-statistik tahlili Student t-mezoni metodikasidan foydalangan holda amalga oshirilishi belgilandi. Bunda 4-jadvalda keltirilgan natijalarga asoslanildi.

Yakuniy nazorat natijalarining statistik tahliliga ko‘ra Student mezoni bo‘yicha empirik qiymat (2,45) kritik qiymat (1,96)dan katta ekanligi ma‘lum bo‘ldi: $2,45 > 1,96$.

Shunday qilib, Student mezoni orqali olingan empirik qiymat (2,45) kritik qiymatdan (1,96) katta bo‘lganligi sababli qatorlar qiymatlarining farqi statistik jihatdan ahamiyatga ega.

Statistik tahlil xulosalari boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida ingliz tilida og‘zaki nutq (speaking) ko‘nikmalarining rivojlanganlik dinamikasini aniqlash imkonini berdi (5-jadvalga qarang).

5-jadval

O‘quvchilarda ingliz tilida og‘zaki nutq (speaking) ko‘nikmalari rivojlanganligining dastlabki va yakuniy nazorat natijalari dinamikasi (foiz hisobida)

Ingliz tilida og‘zaki nutq (speaking) ko‘nikmalarining rivojlanganlik darajalari	Tajriba sinflari (98 nafar)		Ingliz tilida og‘zaki nutq (speaking) ko‘nikmalarining rivojlanganlik dinamikasi	Nazorat sinflari (97 nafar)		Ingliz tilida og‘zaki nutq (speaking) ko‘nikmalarining rivojlanganlik dinamikasi
	D.n.n.	Y.n.n		Samaradorlik	D.n.n.	
Yuqori	26,3 %	48,9 %	+22,6	26,5 %	28,1 %	+1,6
O‘rta	22,5 %	45,9 %	+13,4	23,0 %	39,2 %	+16,2
Quyi	51,2 %	5,1 %	-46,1	50,5 %	22,7 %	-27,8

Quyida 5-jadvalda keltirilgan foiz qiymatlari tahliliga to‘xtalamiz:

- dastlab tajriba guruhining 26,3 % ishtirokchilari, nazorat guruhining 26,5 % ishtirokchilari yuqori daraja bo‘yicha natijalarni qayd etishgan bo‘lsa, tajriba yakunida ushbu daraja bo‘yicha tajriba guruhida 48,9 % ga, nazorat guruhida esa 28,1 % ga o‘zgargan. Demak tajriba guruhida samaradorlik 22,6 % ga, nazorat guruhida esa 1,6 % ga teng;

- tajriba guruhining 22,5 % ishtirokchilari, nazorat guruhining 23,0 % ishtirokchilari o‘rta daraja bo‘yicha dastlabki natijalarni qayd etishgan bo‘lsa, yakunda ushbu daraja bo‘yicha tajriba guruhida 45,9 % ga, nazorat guruhida esa 39,2 % ga o‘zgargan, demak tajriba guruhida samardorlik 13,4 % ga, nazorat guruhida esa 16,2 % tengligini ko‘rish mumkin;

- quyi daraja bo‘yicha dastlab ishtirokchilardan 51,2 % i, nazorat guruhining 50,5 % respondentlar ushbu natijani qayd etishgan bo‘lsa, tajriba yakunida ushbu daraja bo‘yicha natijalar tajriba guruhida 5,1 % gacha, nazorat guruhida esa 22,7 % gacha kamayganligini ko‘rishimiz mumkin.

Ma‘lumotlarning statistik tahlili shuni tasdiqladiki, rivojlantiruvchi tajriba-sinov ishlari bosqichida biz tomonimizdan tajriba sinfi o‘quvchilari bilan birgalikda amalga oshirilgan maxsus ta‘lim amaliyoti boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida ingliz tilida og‘zaki nutq (speaking) ko‘nikmalarining rivojlanishiga sezilarli darajada ijobiy ta‘sir etgan.

Nazariy va amaliy tahlil natijalari asosida umumiy o‘rta ta‘lim maktablarining boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida og‘zaki nutq ko‘nikmalarini shakllantirishga imkon beruvchi pedagogik shart-sharoitlar, ingliz tilida og‘zaki muloqot qilish kompetentligini rivojlantirishga ta‘sir ko‘rsatuvchi obyektiv va subyektiv omillar aniqlandi.

Birinchi – obyektiv omillar sirasiga ta’lim-tarbiya uzviyligi va pedagogik hamkorlikni ta’minlashda mavjud qulayliklarga ega bo’lgan ta’lim majmualari, faoliyatning uzviy tashkil etilishini ta’minlashda samarali bo’lgan ilg’or pedagogik usullar, axborot texnologiyalari vositasida yaratilgan ko’rgazmali qurollar kiritildi.

Ikkinchi – subyektiv omillar sirasiga o’quvchilar faoliyatining ixtiyoriyligi, maktab rahbarlari, boshlang’ich sinf o’qituvchilari, ijodiy to’garak rahbarlari hamda o’quvchining individual-psixologik xususiyatlari kiritildi.

Xullas, o’tkazilgan tajriba-sinov ishlari davomida olingan natijalar va statistik tahlil ma’lumotlari tajriba sinfi o’quvchilarining qariyb 36,0 foiz respondentlarida ingliz tilida og’zaki nutq (speaking) ko’nikmalari sezilarli darajada rivojlandi, degan yakuniy xulosaga kelishimizga xizmat qildi.

ИҚТИБОСЛАР. СНОСКИ. REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 19-maydagi 312-son “Xorijiy tillarni o‘rganishni ommalashtirishni samarali tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Qarori. Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 20.05.2021-y., 09/21/312/0483-son, 05.04.2022-y., 09/22/153/0266-son; 03.08.2022-y., 09/22/425/0712-son.
2. Ахмедова Л.Т., Кон О.В. Методика преподавания русского языка. – Тошкент: Fan va texnologiya, 2013. –240 с.
3. Jalolov J.J. Chet til o‘qitish metodikasi . – T, 2012. – 432 b.
4. Kodirova F R. Maktabgacha yoshdagi bolalarga ikkinchi tilni o‘rgatish metodikasi. – Toshkent: Sano-Standart, 2004. – 152 b.
5. Машарипова У. Коммуникативная компетентность в развитии личности учителя // XII-международной конференции “Образование через всю жизнь: непрерывное образование в интересах устойчивого развития” №12-я международная конференция, – Санк–Петербург. (ЛГУ) –2014. –148-149 с.
6. Misirov S.A. Kasb-xunar kollejarida ingliz tili o‘qitishning lingvodidaktik asoslari. Dis.. .ped.fan.nom. - Toshkent, 2007. -152 b.
7. Sattorov T.K. Bo‘lajak chet tili o‘qituvchisining uslubiy omilkorligini shakllantirish – T.: TDYuI, 2003. -196 b.
8. Тухтасинов И.М. Развития профессионально на основе эквивалентности при подготовке переводчиков. дис .док.пед.наук (DSc). - Ташкент, 2018 – с. 203.
9. Хошимова Д.У. Лингводидактические основы изучения лакун в контексте современного функционирования русского языка и межязыкой взаимодействий. Дисс.док.пед.наук. - Ташкент, 2007. – 209 с.

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

II-ЖИЛД, 3-4 СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-II, НОМЕР-3-4

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE-3-4

«Педагогик ва психологик тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz